

**ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИ – РАҚОБАТБАРДОШ КАДРЛАР
ТАЙЁРЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА**

**АДПИ Мактабгача таълим
назарияси кафедраси профессори, п.ф.д.(DSc)
Азимова З Э..**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15222372>

Ҳозирги кунда таълим соҳасида глобал миқёсда рақобатбардош кадрлар тайёрлаш муҳим масала бўлиб қолмоқда. Ўз навбатида, педагогик таълимда ҳам мазкур жараён самарадорлигини ошириш учун инновацион ёндашувларга эҳтиёж сезилмоқда. Таълим кластерлари бу борада энг самарали механизмлардан бири сифатида кўрилмоқда.

1. Таълим кластери тушунчаси

Кластер тушунчаси илк бор иқтисодий соҳада вужудга келган бўлиб, у бир хил ёки ўзаро боғлиқ соҳаларда фаолият юритувчи ташкилотлар ва корхоналарнинг бирлашмаси сифатида кўрилади. Педагогик таълим кластери еса турли таълим муассасалари, илмий тадқиқот марказлари ва педагогик кадрлар тайёрлашга қаратилган бошқа ташкилотларнинг ҳамкорлиги асосида шаклланган тизимдир. Бу тизимнинг мақсади – юқори малакали, замонавий талаблар асосида рақобатбардош педагог кадрлар тайёрлашдир.

2. Таълим кластерларининг инновацион хусусиятлари

Педагогик таълим кластерлари бир қатор инновацион хусусиятларга эга бўлиб, улар кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат жиҳатдан янги bosқичга олиб чиқади:

- Интеграция: Таълим кластерлари ўқув муассасалари, амалиёт базалари, илмий тадқиқот институтлари ва ишлаб чиқариш корхоналари ўртасидаги яқин ҳамкорликни таъминлайди. Бу жараёнда нафақат назарий билимлар, балки амалий кўникмалар ҳам ривожлантирилади.

- Ихтисослашув: Кластерлар доирасида педагоглар ўз мутахассисликлари бўйича чуқур билимларга эга бўлган, юқори даражада ихтисослашган кадрларни тайёрлашга йўналтирилади.

- Ресурслардан унумли фойдаланиш: Кластер тизими ресурслардан биргаликда фойдаланиш имконини беради. Бу эса ўқув дастурларини бойитиш, илмий-техникавий базани янгилаш, моддий-техник таъминотни кучайтириш каби масалаларни ҳал қилишда ёрдам беради.

- Инновацияларни жорий этиш: Таълим кластерлари доирасида янги таълим технологиялари ва методларини жорий этиш имкониятлари кенгайди. Бу орқали ўқув жараёнини замонавий талаблар асосида ташкил этиш имконияти пайдо бўлади.

3. Рақобатбардош педагогик кадрлар тайёрлаш жараёнида кластерларнинг роли

Рақобатбардош кадрлар тайёрлаш таълимнинг энг муҳим вазифаларидан биридир. Бу жараённинг самарадорлиги кўп жиҳатдан ўқитувчиларнинг малакасига, таълим тизимининг инновацион ёндашувларга асосланганлигига боғлиқ. Педагогик таълим кластерлари бу борада қуйидаги жиҳатлар билан ажралиб туради:

- Замонавий билимлар ва кўникмаларни шакллантириш: Кластерлар доирасида талабалар замонавий таълим технологиялари, ахборот-коммуникация технологиялари ва методларини ўзлаштирадilar. Бу эса уларга рақобатбардош бўлиш имкониятини беради.

- Халқаро ҳамкорлик: Таълим кластерлари халқаро таълим муассасалари билан ҳамкорликда фаолият юритиб, талабаларга халқаро тажрибаларни ўрганиш ва амалиёт ўташ имкониятини яратади. Бу рақобатбардошлик даражасини оширади.

- Бозор талаблари билан боғлиқ тайёргарлик: Кластерлар бозор талабларига мос кадрлар тайёрлашга йўналтирилганлиги билан ажралиб туради. Бу эса битирувчиларнинг меҳнат бозорида юқори талабга эга бўлишига хизмат қилади.

Педагогик кластерлар ҳақида гап очганда дидактик жараённинг умумий моделини таҳлил қилмасдан иложимиз йўқ. Бу жараён уч таркибий қисм – ўқитувчи (тарбиячи), талаба, ўқувчи (тарбияланувчи), таълим предмети (ўқув машғулоти)дан иборат.

Барча исботларни яна бир бор текширамиз ва технология тушунчаси ўқитувчи, талаба (ўқувчи), таълим предмети ўзаро ҳаракатда бўлган дидактик жараённинг фақат йирик ўзгаришларига нисбатан қўлланиши зарур деган фикрни илгари сурамиз. Жараён фанни ўзлаштиришга йўналтирилган талабанинг мақсади- фанни ўзлаштириш. Педагогнинг мақсади – ташкил қилиш, ёрдам бериш. Жараён талаба томонидан қандай ташкил қилиниши мумкин? Буни уч хил схемада кўриш мумкин:

1) Жараённинг бошида ўқув фани туради ва жараён фаннинг хусусиятидан келиб чиқиб, ташкил қилинади.

2) Жараённинг бошида талаба туради ва жараён талаба ҳолатидан келиб чиқиб, ташкил қилинади.

3) Талаба ва фан тенг қийматга эга, деб эътироф этилади ва жараён ҳар иккала томондан – талаба ва фан томонидан амалга оширилади.

Таълим – тарбия жараёнини ташкил қилишга қаратилган бу уч схема қуйидагиларга йўналтирилади:

1. Фанни ўзлаштириш –фанга, предметга йўналтирилган(самарали) таълим.

2. Талаба эҳтиёжларини қондириш – шахсга йўналтирилган таълим.

3. Предметни ўзлаштириш ва талаба эҳтиёжларини қондириш - ҳамкорлик (шерикли)ка йўналтирилган таълим.

Қулай ва содда, жўн бўлиши учун биринчи технологияни самарали, иккинчи технологияни – шахсга йўналтирилган (авайловчи, аёвчи), учинчи технологияни эса – шериклик технологияси деб атаймиз. Фурсати келганда нега айнан шундай номлар берилганини тушинтириб ўтамиз.

Келтириб ўтилган ҳар бир ҳолатда жараённинг мақсадлари турлича бўлишини англаш кийин эмас. Жараён турли маҳсулотларни яратиш билан якун топади. Агар жараён “предметдан келиб чиқиб “ олиб борилса шахсдан келиб чиқиб, яратилган маҳсулотдан фарқ қилувчи маҳсулот яратилади.

Педагогик маҳсулотга қандай талаб қўйилганига қараб, жараённи ташкил қилишнинг у ёки бу схемаси танлаб олинади. Жараённи ташкил қилиш схемасини мақсадга мувофиқ равишда билим, малака, таълим сифатининг ҳажми энг биринчи мезон бўлиши керакдек туюлади: Лекин доим ҳам бундай бўлавермайди: 1) педагогик хизматларнинг бозор шароитларидаги ҳозирги истеъмолчиларнинг ҳаммасига ҳам билим керак эмас. 2) Ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитларида педагогик хизматлар истеъмолчиларининг ҳаммасига ҳам билим керак эмас. Кимгадир қобилият, мойилликлар, истеъдодларни ривожлантириш муҳимроқ бўлади. Кимгадир бу ҳаётда сифатли билимлар, малакалар керак, кимдир мактабда мулоқот, ўзини шахс сифатида намоён қилиш каби эҳтиёжларни қондиришни истайди.

Предметга йўналтирилган(самарали) технология. Бу технологияда ўқув материали асосий ўрин эгаллайди. Ўқув предмети педагогнинг диққат марказида туради. Материални ўзлаштириш – таълимнинг бош мақсади бўлади. Педагогик фаолият жараёнининг ҳукмрон схемаси: материал –талабалар – натижа. Кўриб турганимиздек, талабалар бу тизимдаги занжирда, бўғинда предмет материалдан кейин туради. Талабаларга эмас, предметга асосий эътибор қаратилади. Таълим предметдан келиб чиқиб, ривожланади. Ўзлаштириш сифатини назорат қилишда талаба шахси инкор қилиниб, предметни ўзлаштириш назоратда бўлади. Назорат холис, қатъий бўлади. Предметни ўзлаштиришга қодир бўлмаганлар четда қолаверади. Предметга йўналтирилган технология талабаларга нисбатан бешафқат, лекин таълим олишнинг юқори даражасини кафолатлайди. Режалаштирилган мақсадларга белгиланган муддатларда ва даражада эришиш таълимнинг асосий мезонларидир.

Шахсга йўналтирилган технология. Бу технология марказида талаба туради. Материал унга гўёки қўшимча. Технологиянинг мақсади – шахсни ривожлантириш, материални ўзлаштириш эмас. Таълим кўрсаткичи ўзлаштирилган материал миқдори ва сифати эмас, балки шахснинг ривожланиши – етуклик, ўз “мен”ини ички тутқинликдан холос этиш, ўзини англаб етиш, ўз йўлини ўзи белгилаш, мустақиллик, фикрлар эркинлиги ва шу кабилар. Ўқув жараёни талаба истагидан келиб чиқиб ташкил қилинади. Агар талаба ўқишни хохламаса, ўқув жараёни зичлаштирилади, деформацияга дуч келади ёки ўз-ўзидан тўхтади. Ҳеч нарсада зўрлик, зўравонлик йўқ. Билим, малаканинг миқдори ва сифати айтарли ҳеч кимни қизиқтирмайди. Шахс эҳтиёжларини қондириш, ўзини номоён қилиши учун унга шароитлар яратиш бериш – асосий мезон ҳисобланади.

Шериклик технологияси (ҳамкорлик технологияси) таълимнинг предметга йўналтирилган ва шахсга йўналтирилган технологияларининг оптимал бирикмасини назарда тутди. Айнан шу технология кластерли ёндашувни назарда тутди. Педагог ўқув предметини ўзлаштириш ва шахсни ривожлантиришга бирдек яхши муносабатда бўлади. Ўқитувчининг нияти талабаларга максимал даражада муайян билим бериш, кўникмалар, умумий қонуниятларни талабанинг ўз “мен”ини ривожлантириш, шахсга оид, қиёсий мулоҳазалар, инсон учун зарур бўлган бошқа хислатларни шакллантириш билан уйғунликда тушунча беришдан иборат бўлади. Ҳамкорлик технологияси бўйича таълим дастури кенг қамровли, уни амалга ошириш – фавкулотда мураккаб иш. Чунки мураккаб фанни ҳар бир талаба қалбига нафис ёндашувларга қўшиб тушунтириш, талабани аудиториядан билимли шахс сифатида қониқиш ҳосил қилган, кўтаринки руҳда чиқиб кетишига эришиш керак.

Бу технология - амалиётда қўллаш энг мураккаб ҳисобланган технологиядир. Вазифаларнинг уч гуруҳи мавжуд: бир томондан – таълим бериш, ривожлантириш, тарбиялаш. Бу ерда ривожлантириш ва тарбиялашни таъминлашни бош мақсад қилинган. Иккинчи томондан – шахсга ўзини намоён қилиш учун шароитлар яратиш бериш. Бу педагогдан ақл бовар қилмайдиган даражада ишлашни талаб қилади. Қайд этиш лозимки, яқин ўтмишда педагогларибиз бу технологияни қўллай олардилар.

Педагогик хизматлар бозорида учала технология ҳам керак бўлади: Кимдир муайян билим ва кўникма олиш, мутахассисликни эгаллаш ҳисобига ҳаётда муваффақият қозониши керак. Бундайлар қатъий, самарали технологияни танлайдилар. Бошқаларга эса фақатгина педагогик назорат керак – у авайловчи(шахсга йўналтирилган) технологияни танлайди. Аксарият кўпчилик эса шериклик (ҳамкорлик)технологиясини танлайди.Зеро, XXI асрда кластерли ёндашув энг замонавий ёндашув ҳисобланади.

Ғарбда ҳукумрон бўлган шахсга йўналтирилган таълимни қайта мушоҳада қилиш ўзининг энг юқори нуқтасига етди, шекилли. Немис педагоги Ф Крон яқинда “ Эрқалатиш эмас, талаб қилиш” деган китобни нашр қилдирди. Китобда муаллиф ҳамкорлик педагогикасига синчиклаб эътибор беришга китобхонларнинг диққатини тортади. Агар талабчанлик ва интизом бўлмаса; агар фақатгина илиқ ўзаро муносабатлар ва шахснинг “мен”ини ички тутқинликдан холос қилиш тўғрисида гапирилса, тегишли равишда натижаларга эришиб бўлмайди. Ф.Кроннинг фикрича, ҳамкорлик технологиясида предметни ўзлаштиришга қўйиладиган талаблар талаба тўғрисида ғамхўрлик қилиш ва хурмат қилиш билан мохирона уйғунлашиб келади.

Немис педагоглари шахсга йўналтирилган моделлари ўз фуқароларига ёмон натижалар келтирганлигини эътироф қилмоқдалар. Мактаб ва ОЎЮ битирувчиларининг билим савияси пасайиб кетяпти. Шахсга йўналтирилган технология бўйича таълим- тарбия кўрган ёшлар мураккаб касбларни эгаллашни хоҳламайдилар ва удалай олмайдилар. Германия ҳукуматининг рус ва турк мутахассислари учун иш жойи очиши ва мамлакатга катта миқдорда ажнабийларни таклиф қилиши бежиз эмас. Шу боис бозор иқтисодиёти шароитларида буюртмачи талабларини қондирувчи моделни танлаш айтиш мумкин. Демак, педагогик хизматлар бозори ўзини дадил ҳис этиши учун ўқитувчи маҳсулот миқдори ва сифатига кўра тамомила фарқ қилмайдиган уч технологияни мукамал ўзлаштириши лозим:

1) предметга йўналтирилган (самарали); 2) шахсга йўналтирилган (авайловчи, аёвчи); 3) Хамкорлик (шериклик) технологияси. Биз уларни асосий кўрсаткичлар бўйича қиёслаб кўраимиз.

Мезон	Самарали технология	Хамкорлик технологияси	Шахсга йўналтирилган(авайловчи) технология
Мақсад	Амалда зарур бўлган билимлар ва малакаларни чуқур ўзлаштириш.	Билимлар малакаларни талаба ривожланишининг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда ўзлаштириш.	Талаба ўзи танлаган билимлар воситасида шахс хислатларини ривожлантириш.
Йўналтирилганлиги	Самара берувчи билимлар, кўникмаларни ўзлаштиришга	Билимларни шакллантириш, шахсни ривожлантириш	Шахс хислатларини ривожлантириш
Устувор жиҳатлари	Ўқув предмети	Билимга қаратилган меҳнат	Талаба шахси
Маҳсулот	Ҳаётий зарур билим ва кўникмаларни чуқур ўзлаштириш	Таълим муассасаси таклиф қилган қўлланиши кафолатланган билимларни ўзлаштириш	Талаба истагига кўра ихтиёрий танланган билимлар билан танишиш.
Кафолатлар	Танланган даражада тўлиқ ўзлаштириш	Тўлиқ ўқитилганлигига кафолат йўқ	Ҳеч қандай кафолат йўқ.
Муносабат	Авторитаризм. Ўқитувчининг етакчилик роли	Демократизм. Тенг муносабатлар	Педагогцентризм. Ўқитувчининг етакчилик роли
Ўқитувчининг меҳнат сарфи	Юқори	Ўрта	Паст
Педагогик малакаси	Юқори	Юқори	Ҳамма ўқитувчилик қила олади.
Таълим схемаси	Қатъий, оғишларсиз, тартибга солинган алгоритм ва технология бўйича	Ўзаро келишувга асосан	Эркин.

Технологиялар ва уларнинг маҳсулотлари хусусиятларини қиёслаш бир технологияни бошқасидан устун эканлигидан дарак бермайди, балки сизнинг эҳтиёжларингизга жавоб бера оладиган технологияни тўғри танлашга йўналтирилади. Шахсга йўналтирилган технологияда педагогика – юмшоқ, авайловчи таълим тарафдори, лекин бола ниманидир албатта билиб олишини кафолатламайди. Самарали технология – авторитар технология бўлиб, мураккаб, муайян, натижаларга эришишни кафолатловчи таълим технологияси. Бу ҳақиқат. Ундан қочиб, яширина олмаймиз. Бозорда барча технологиялар зарур бўлади. Кимгадир бир технология кўпроқ тўғри келса, кимгадир бошқаси хуш келади.

Шахсга йўналтирилган таълим технологияси модели ҳозирча бизга унчалик тўғри келмайди. Нима бўлганда ҳам бу технология, модель ўз миёси ва қўллари билан бир бурда нон ишлаб топиш муаммо бўлмаган тўкин жамиятда яшовчи истеъмолчига тўғри келади.

Жозибадор, гўзал модел лекин ҳамма учун ҳам эмас, бу – келажакда қўлланилиши мумкин бўлган модел. Прагматик немислар бундай эркин тарбия моделига хавотир билан қараяпти (агар ҳеч ким бирор нарсани дурустроқ билмаса, муайян бир ишни ким бажаради?). Улар авторитар мактабга қайтиш фикрига мойиллик билдиришмоқда, таълим муносабатларини ўзгартиришга мажбур бўлишмоқда. Авторитар таълим эса якин-якингача ҳам инсон ҳуқуқларини бузганлиги учун танқид қилинган эди.

Самарали педагогика предметга йўналтирилган таълимга асосланади. 1) Мақсадимиз – предметни ўзлаштириш, аудиториядан самарали билим ва малакаларни максимумини олиб чиқиб кетиш. 2) Мақсадимиз – предметни ўзлаштириш, максимум билим ва малакага эга бўлиш. Таълимдан тез ва муайян бир фойда олмоқчи бўлганларнинг аксарияти айнан шу технология моделини танлашади. Предметга йўналтирилган таълим спортчилар, ҳарбий мутахассислар, ўз ишини чуқур билиши лозим бўлган бошқа касблар вакиллари, масалан, диспетчерларни тайёрлашда кенг қўлланилади. Бу технологияда талаблар фавқулодда кескин ва индивидуалликни тўлиқ рад этади – ким удалай олмаса, кетиши керак.

Лекин бу моделни таълимга, ҳозирда, биз инсонпарварлик ғояларга жон – дилимиз билан берилган пайтда таклиф қилиш, негадир ўнғайсиз туюлади. Бозор иқтисодиёти бўлса – шафқатсиз муносабатлар дунёси, бундай дунёда энг кучли, энг яхши тайёргарлик кўрганларгина яшаб қолади. Агар инсон таълимнинг айби билан ҳаёт оқимидан четда қолса, у бор вужуди билан ўқишни талаб қилмаган ўқитувчисини айбдор қилиши турган гап.

Авторитаризмга бироз мойилроқ бўлган ҳамкорлик педагогикаси технологияси – тарихнинг ҳозирги бурилишида таълимий муносабатлар учун айнан зарур бўлган вариантдир. Бу технология ўқувчини ҳам ўқитиладиган предметни ҳам ўз эътиборида бирдек сақлай олади. Ҳамкорлик технологияси қаерда қўлланилиши мумкин ва мақсадга мувофиқ бўлса, бизга қўл келиши мумкин.

Хулоса. Педагогик таълим кластерлари рақобатбардош кадрлар тайёрлаш жараёнида инновацион ёндашувлар ва ресурслардан самарали фойдаланиш орқали таълим тизимининг сифатини оширади. Кластерларнинг таълим тизимидаги интеграцион ва инновацион ёндашувлари замонавий педагогик кадрларни тайёрлашда муҳим рол ўйнайди. Шу сабабли педагогик таълимда кластер ёндашувини кенг жорий этиш замон талабидир.

Адабиётлар

1. Харченко С.А. Формирования культуры сотрудничества студентов посредством кластерного взаимодействия: Дис. канд. пед. наук. – Киров, 2013. – 206 с.

2. Джураев Р.Х. ва б. Интеграциялашган таълим назарияси ва амалиёти. – Т.: Саностандарт, 2009. – 176 б.

3. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 192 с.

4. Ибрагимова Г. Интерфаол ўқитиш методлари ва технологиялари асосида талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантириш: Фалс.д. (PhD) ...дис.автореф. – Т.: 2017. – 40 б.

5. Игнатова И. Кластерный подход в управлении учреждением образования. Народное образование. - 2009. - № 8. - С. 62-66.